

	AsnA	AsnB	AspS	GatA	GatB	GatC
<i>Nutricula glyptotermitis</i> (Gx485_bin43)						
<i>Servula neotermitis</i> (Nm470_bin85)						
<i>Opitulatrix cubana</i> (Ncb351_bin81)						
<i>Opitulatrix roisinitermitis</i> (Roe453_bin66)						
<i>Opitulatrix roisinitermitis</i> (Roe453_bin58)						
<i>Opitulatrix roisinitermitis</i> (Roe453_bin28)						
<i>Ancillula hodotermitis</i> (Hm464_bin179)						
<i>Ancillula prorhinotermitis</i> (Pc512_bin108)						
<i>Ancillula kalotermitis</i> (Kf353_bin77)						
<i>Ancillula glyptotermitis</i> (Gsp477_bin129)						
<i>Ancillula trichonymphae</i> (Im510_bin94)						
<i>Ancillula trichonymphae</i> (ImTpAt1)						
<i>Aeriscardovia</i> sp903789535						
<i>Aeriscardovia aeriphila</i>						
<i>Pseudocardovia suis</i>						
<i>Pseudocardovia radai</i>						
<i>Pariscardovia denticolens</i>						
<i>Scardovia inopinata</i>						
<i>Alloiscardovia macacae</i>						
<i>Alloiscardovia theropitheci</i>						
<i>Alloiscardovia omnicolens</i>						
<i>Galliscardovia tissieri</i>						
<i>Galliscardovia ingluviei</i>						
<i>Bifidobacterium indicum</i>						
<i>Bifidobacterium asteroides</i>						
<i>Bifidobacterium bombi</i>						
<i>Bifidobacterium vaginale</i>						
<i>Bifidobacterium minimum</i>						
<i>Bifidobacterium magnum</i>						
<i>Bifidobacterium animalis</i>						
<i>Bifidobacterium ruminantium</i>						
<i>Bifidobacterium adolescentis</i>						
<i>Bifidobacterium bifidum</i>						
<i>Bifidobacterium merycicum</i>						
<i>Bifidobacterium angulatum</i>						
<i>Bifidobacterium rousetti</i>						
<i>Bifidobacterium scaligerum</i>						
<i>Bifidobacterium saguini</i>						

